

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SPORT VAZIRLIGI

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY
TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

**SPORTDA ZAMONAVIY
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR**
XALQARO ILMIY ANJUMAN

**MODERN INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN SPORTS**
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

**СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ**
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

26-27 SENTABR, 2025 YIL
CHIRCHIQ SHAHRI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
MINISTRY OF SPORT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI
УЗБЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
UZBEK STATE UNIVERSITY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT**

**O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetida bo‘lib o‘tadigan
Universitetning 70 yilligiga bag‘ishlangan “SPORTDA ZAMONAVIY
INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR” Xalqaro ilmiy anjuman
ILMIY ISHLAR TO‘PLAMI**

**COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS
International Scientific Conference "MODERN INNOVATIVE
TECHNOLOGIES IN SPORTS" dedicated to the 70th anniversary of the
University, to be held at the Uzbekistan State University of Physical Education
and Sport**

**СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ В
Узбекском государственном университете физической культуры и спорта
состоится Международная научная конференция “СОВРЕМЕННЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ,” посвященная 70-
летию университета**

**TOSHKENT
“O‘ZKITOBSAVDONASHIRYOTI” NMIU
2025**

2. . Dinu D., Louis J. Biomechanical analysis of the cross, hook, and uppercut in junior vs. elite boxers: implications for training and talent identification //Frontiers in sports and active living. – 2020. – Т. 2. – С. 598861.

3. Xalmuxamedov R. D. va boshq. Tayyorlov mashqlar yordamida malakali bokschilarning texnik-taktik mahoratini takomillashtirish //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – S. 209-219.

4. Колодезников К. С. и др. Исследование показателей ударного движения боксера //Человек. Спорт. Медицина. – 2020. – Т. 20. – №. 4. – С. 120-126.

5. Лукьяненко В. П., Воликов Р. А. Биомеханические особенности ударных движений боксеров // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – №. 4 (41). – С. 85-86.

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ СУСТАВОВ ТЕЛА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА СИЛЫ УДАРА ПРИ БОКОВОМ УДАРЕ СТУДЕНТОВ-БОКСЕРОВ

Таджибаев Соиб Самижонович

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта,
доктор наук, профессор, г. Чирчик, Узбекистан,

Email: soyibjonyajibayev@gmail.com

Аннотация. В данной статье проведено измерение угловых скоростей плечевого, локтевого, тазового, тазобедренного, коленного и голеностопного суставов спортсмена в фазах движения при выполнении боксерского правостороннего удара ногой, а также оценена их связь с силой и точностью удара.

Ключевые слова: Бокс, боковой удар, кинематический анализ, угловая скорость, движение суставов, биомеханика, скорость удара, точность удара, техническая подготовка.

KINEMATIC ANALYSIS OF THE ANGULAR VELOCITY OF BODY JOINTS AND PRELIMINARY RESULTS OF THE IMPACT FORCE DURING THE SIDE BLOW OF STUDENT BOXERS

Tajibayev Soyib Samijonovich

Uzbek State University of Physical Education and Sports,
Ph.D. (DSc.), Professor, Chirchik, Uzbekistan,

Email: soyibjonyajibayev@gmail.com

Abstract. Abstract. In this article, the angular velocities of the athlete's shoulder, elbow, pelvis, hip, knee, and ankle joints during the boxer's right-handed side kick were measured in the phases of movement and their relationship with the force and accuracy of the kick was evaluated.

Keywords: Boxing, hook punch, kinematic analysis, angular velocity, joint movement, biomechanics, punch speed, punch accuracy, technical preparation.

TALABA KURASHCHI QIZLARING KUCH CHIDAMKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA ANKETA SO‘ROVNOMA O‘TKAZISH VA ULARNI TAHLILI QILISH

Tug‘anboyeva Zamiraxon Shuxratbek qizi

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
II-bosqich tayanch doktaranti, O‘zbekiston, Chirchiq sh.

Magistrzamira@gmail.com

Annotatsiya: Talaba kurashchi qizlarning kuch chidamkorligini rivojlantirish bo'yicha anketa so'rovnomaga o'tkazish va respondentlarni fikr va takliflariga qarab kuch chidamkorligini rivojlantirish qay darajada kerak ekanligini aniqlash va ularni tahlili qilish.

Kalit so'zlar: Kuch, chidamkorlik, kurash, jismoniy tayyorgarlik.

Kirish. Yurtimizda milliy kurash sport turimizni ham shu vaqtgacha saqlab olib kelish hamda hozirgi vaqtda dunyoga tarqib qilishda bir qancha qiyinchiliklar bataraf etilmoqda. Shu bilan birgalikda milliy qadiryatlarimiz, barcha milliylikimiz timsoli aylangan barcha uruf-odatlarimiz e'zozlanib asrab-avaylab kelajak avlodlarga yetkazib berishimizga xarakat qilinmoqda, shular jumlasidan bag'ri kenglik, mardlik, olijanoblik, halollik timsoli "Milliy kurash" hisoblanadi. Kurash milliy sport turini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish, uning xalqaro miqyosdagi nufuzini oshirish va xorijiy mamlakatlarda yanada keng targ'ib qilish, shuningdek, kurashni rivojlantirish va ommalashtirish bo'yicha faoliyatni tizimli qo'llab-quvvatlashni tashkil qilish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-450-son, 20.12.2024y qarori Kurash milliy sport turini rivojlantirish va ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.11.2020 yildagi PQ-4881-son Milliy kurash sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori O'zbekiston Respublikasi mustaqillikga erishishdan oldin ham kegin ham va hozirgi vaqtlarda ham o'zimizning milliy qadiryatlarimizni ulug'lanib va asrab avaylanib kelmoqda shular tarkibida milliy kurash ham mavjud bo'lib tobora yuksalib rivojlanib bormoqda.

Dolzarbli. «Milliy sport turini rivojlantirish va ommaviylikini oshirish, ularni Osiyo va Olimpiada o'yinlar dasturiga kiritish bo'yicha tizimli chora tadbirlarni amalga oshirish» vazifasi belgilangan

Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning nufuzini yanada oshirish chora tadbirlari to'g'risida qonun va qarorining muhim vazifalaridan biri ham ta'lim jarayoni yanada rivojlantirishdi qaror xam yaqqol misol bo'la oladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining "2019-2023-yillar davrida O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish hamda ommaviylashtirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risi"da qarori qabul qilindi [5;10-11b.] Jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi "jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-5368-son Farmoni. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2020 – yilning 31- oktyabr kuni jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqarish tizimini takomillashtirish, ommaviy sportni rivojlantirish, iqtidorli sportchilarni tanlash va tarbiyalash, sohani malakali kadrlar bilan mustahkamlash hamda zamonaviy sport inshootlarini barpo etish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Dunyo miqyosida so'ngi yillarda o'tkazilib kelinayotgan nufuzli sport musobaqalarida, jumladan, Olimpiada va Osiyo o'yinlari Jaxon va Osiyo chempionatlari xamda qator ananaviy xalqaro turnirlarda sport natijalarining uzluksiz o'sib borishi, raqobatni yanada keskinlashishiga olib kelinmoqda. Kurashchilarimizni johon arenalarida yuqori marralarni zap etish uchun asosiy sabablaridan biri bu integral tayyorgarligi hisoblanadi. Yurtimizdagi xalqda sog'lom muhit tarzini yo'lga qo'yish, aholining, ayniqsa ulg'ayib o'sib kelayotgan yoshlarni jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos muhitni yaratish, sport musobaqalari natijasida kelajak avlodni o'z irodasi, xulqini va imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni irodasini shakillantirish, jasurlik va vatanga bo'lgan muhbbat hamda sadoqat tuyg'ularini kamol toptirish, shuningdek, yoshlar orasidan eng zor iqtidor egasi bo'lgan sportchilarni tanlab olish ishlarini tizimli yo'lga qo'yish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish, ommalashtirish yo'naltirilgan keng ko'lamlil ishlar amalga oshirilmoqda.

Tadqiqotning borishi. Talaba kurashchi qizlarning kuch chidamkorligini rivojlantirish yuzasidan o'tkazilgan so'rovnomaga natijalari mavjud manbalarni tahlil qilish natijasi shuni ko'rsatadiki, talaba kurashchi qizlarni tayyorlash jarayonida jismoniy sifatlarini shuningdek kuch chidamkorligini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlari ilmiy tomonidan asoslangan tarzda tashkil etish amaliy jihatdan talab darajasida yo'lga qo'yilmagan, aynan shu bois ham boshqa sport

turlarida olib borilgan tadqiqot natijalariga tayangan holda ilmiy-uslubiy jihatdan asoslangan yangi usullarni mashg'ulot jarayoniga kiritish lozim. Tadqiqot davomida 32 nafar professor o'qtuvchi va murabbiylar o'rtasida anketa so'rovnoma o'tkazildi, o'tkazilgan anketa so'rovnoma natijalari quyidagi ko'rinishga ega bo'ldi.

Talaba kurashchi qizlarni kuch chidamkorli rivojlantirish bo'yicha o'tqazilgan so'rovnoma tahlil ko'rsatkichlari. So'rovnomada 32 ta professor o'qtuvchilar sport darajalari xalqaro sport ustasi, sport ustalari, havaskorlar ulardan 9 ta ayol 23 ta erkak ishtirok etdi.

1-Jadval

Talaba kurashchi qizlarni kuch chidamkorligini rivojlantirish bo'yicha o'tkazilgan anketa so'rovnoma natijalari N=32

№	Savollar	Javoblar foiz ko'rinishida					
		1 javob	Javoblar foiz ko'rinishida	1 javob	Javoblar foiz ko'rinishida	1 javob	Javoblar foiz ko'rinishida
1.	Kurashchi qizlarga kuch chidamkorlikni rivojlantirish uchun eng qulay davr deb qaysi davrni hisoblaysiz?	Bollalik davri 8-11 yosh	6,25	O'smirlik davri 12-15 yosh	34,37	O'spirinlik davri 16-20 yosh	59,38
2.	Talaba kurashchi qizlarga kuch-chidamkorlikni qanchalik muhim deb o'ylaysiz?	Juda ko'p,(mashg'ulot va musoboqalarda hal qiluvchi qismida muhim hisoblanadi)	75	O'rtacha,(mashg'ulot va musoboqalarda ba'zan kerak bo'ladi)	15.62	Kam,(mashg'ulot va musoboqalarda deyarli kerak emas)	9.38
3.	Talaba kurashchi qizlarning kuch-chidamliligini rivojlantirish bo'yicha qanday yondashuvlardan foydalanasiz?	An'anaviy metodlar (klassik mashqlar, murabbiylik yondashuvi)	40.62	Innovatsion texnologiyalar va uskunalar	52.13	Jismoniy tayyorgarlik va psixologiyani birlashtiruvchi dasturlar	7.25
4.	Mashg'ulotlarda kuch-chidamlilikni oshirish uchun qanday turdagi mashqlardan ko'p foydalanasiz?	Statik va dinamik,	56.62	Plyometrik mashqlar	5.88	Maksimal kuch mashqlari	37.5
5.	Sizningcha, talaba kurashchi qizlarning fiziologik va psixologik xususiyatlari mashg'ulotlarga qanday ta'sir qiladi?	Jismoniy salohiyatga moslashuv	40.62	Psixologik barqarorlik yoki stressga chidamlilik	25.01	Fiziologik holat (oylik sikl, charchash)	34.37

Izoh-1: Diagrammadagi ranglar quydagicha tarifga ega
 ko'k rang-birinchi javob
 sariq rang-ikkinchi javob
 kulrang rang-uchunchi javob

Professor o'qtuvchi murabbiylar savollarga quydagicha javob bergan. Kurashchi qizlarga kuch chidamkorlikni rivojlantirish uchun eng qulay davr deb qaysi davrni hisoblaysiz? 1-savolga javob quydagicha 6.25% bollalik davri 8-11 yosh, o'smirlik davri 12-15 yosh 34.37%, o'spirinlik davri 16-20 yosh 59.38 % deb javob berilgan javoblarni foizlarini ko'rib chiqib biz demak kuch chidamkorlikni o'spirinlik davrda rivojlantirish maqsadga muvofiq bo'lar ekan degan fikriga keldik. Talaba kurashchi qizlarga kuch-chidamkorlikni qanchalik muhim deb o'ylaysiz? deyilgan 2-savolga javoblarini foizi bilan ko'rishimiz mumkin, juda ko'p,(mashg'ulot va musoboqalarda hal qiluvchi qismida muhim hisoblanadi) 75%, o'rtacha,(mashg'ulot va musoboqalarda ba'zan kerak bo'ladi)15.62%, kam,(mashg'ulot va musoboqalarda deyarli kerak emas) 9.38% ko'rsatkichini ustoz murabbiylar belgilagan demak javobdan ko'rinib turibtki kurashchi qizlarga kuch chidamkorlik judam muhim ekan. Talaba kurashchi qizlarning kuch- chidamliligini rivojlantirish bo'yicha qanday yondashuvlardan foydalanasiz? deb so'ralgan savolga responedentlar o'z fikrlarini quydagicha bildirganlar. An'anaviy metodlar (klassik mashqlar, murabbiylik yondashuvi) 40.62%, innovatsion texnologiyalar va uskunalar 52.13%, jismoniy tayyorgarlik va psixologiyani birlashtiruvchi dasturlar 7.25% demak kuch chidamkorlikni rivojlantirishdagi yondashuvlarda ananaviy metodlar va inovatsion uskunalarni to'g'ri qo'llay olish kerak deyilgan fikrga keldik. Mashg'ulotlarda kuch- chidamlilikni oshirish uchun qanday turdagi mashqlardan ko'p foydalanasiz? Deb so'ralgan fikriga quydagicha xulosalarini bildirgan, statik va dinamik mashqlar 56.62%, plyometrik mashqlar 5.88%, maksimal kuch mashqlari 37.5% javoblarni tahlil qilishda biz statik va dinamiq mashlardan foydalansa demak maqsadga muvofiq ekan. Sizingcha, talaba kurashchi qizlarning fiziologik va psixologik xususiyatlari mashg'ulotlarga qanday ta'sir qiladi? jismoniy salohiyatga moslashuv 40.62%, psixologik barqarorlik yoki stressga chidamlilik 25.01% fiziologik holat (oylik sikl, charchash) 34.37%.

Xulosa. Xulosa qilib ko'rsak o'tkazilgan anketa so'rovnomasi natijalariga ko'ra, respondentlarning ko'pchilik qismi kurash mashg'ulotlarida kuch chidamliligini rivojlantirishga alohida e'tibor berish zarurligini ta'kidlagan. So'rovnomadan ma'lum bo'lishicha, sportchilar kuch chidamliligining musobaqa jarayonida texnik harakatlarni to'liq amalga oshirish, raqib qarshiligini

yengib o'tish va natijaviylikni ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini e'tirof etganlar. Shuningdek, respondentlar kuch chidamliligini muntazam mashqlar orqali rivojlantirish sportchining umumiy jismoniy tayyorgarligi va musobaqadagi barqarorlikni taminlab berishini ham takidlab o'tkanlar. Biz shunday hulosaga keldik jadvalda ko'rinib turgan foizlarga hamda repondentlarning fikrilariga e'tbor qilsak kuch chidamkorlikni kurashchi qizlarda rivojlantirish muhim ahamiyatga ega ekan.

Adabiyotlar:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-450-son, 20.12.2024y qarori Kurash milliy sport turini rivojlantirish va ommalashtirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi,O'zbekiston Respublikasi Prizdentining 04 11 2020 yildagi PQ-4881-son Milliy kurash sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev 2020 yil 24-yanvardagi O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish bo'yicha chora tadbirlar to'g'risidagi PF-5924 sonli farmoni .

3.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi "jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-5368-son Farmoni соревновательной деятельности // Педагогик таълим. – Тошкент, 2008.- №3. – Б. 125-130.

4.Tastanov.N.A. Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati / darslik: T.: «Sano-standart» nashriyoti. 2017-yil. 171-172-b.

5.Mirzanov.Sh.S. Belbog'li kurashchilarni kuch qobilyani izokinetik mashqlar yordamida rivojlantirish ustivorligi va uni baxolash metodikasi. Diss., chirchiq 2020. 38-b.

6. Xudoyberganov J.S. talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati. volume 1 | issue 1 | 2021central asian research journal for interdisciplinary studies (carjis) issn:2181-2484 www.carjis.org. 39-40-41b.

ПРОВЕДЕНИЕ АНКЕТНОГО ОПРОСА И АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСИМОСТИ СТУДЕНТКОВ-БОРЦОВ

Туганбоеву Замирахон Шухратбек кизи

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Базовый докторант II курса, Узбекистан, г. Чирчик

Magistrzamira@gmail.com

Аннотация. Проведение анкетирования по развитию силовой выносливости девушек-студенток-борцов и определение необходимости развития силовой выносливости в зависимости от мнений и предложений респондентов и их анализ.

Ключевые слова: Сила, выносливость, борьба, физическая подготовка.

CONDUCTING A QUESTIONNAIRE AND ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF STRENGTH ENDURANCE OF WRESTLING FEMALE STUDENTS

Tuganbaeva Zamirakhon Shukhratbek kizi

Uzbek State University of Physical Culture and Sports

Second-stage basic doctoral student, Uzbekistan, Chirchik city.

Magistrzamira@gmail.com

Abstract. Conducting a questionnaire survey on the development of strength endurance among female wrestlers and, based on the opinions and suggestions of the respondents, determining and analyzing the need to develop strength endurance.

A.P.XODJIEB Влияние специальных комплексных упражнений на предтренировочное психологическое состояние гребцов байдарочников	354
M.Y.YUSUPOVA Karate sport turida sportchilarning psixologik tayyorgarligi	357
E.C.EPIΦANOBA Психологические аспекты в тяжёлой атлетике	360
I.I.ABDULLAEV Ёшларни маънавиятининг ривожланишида спортнинг ўрни	363
O.R.IGAMBERDIYEV Futbolchilarni saralab olishda ularning turli tomonlarini baholash masalalari	365
K.D.YRASHIEV Интеллект–основадвигательнойдеятельности человека	367
B.З.КАРИМОВ Влияние психологической подготовки баскетболистов на успешность соревновательной деятельности	372
Д.СУЛТАНОВА, Ж.НАРЗИЕВ Психологическое обеспечение спортивной деятельности в контексте управления персоналом спортивных организаций	376
A.H.IJOB Психологическая подготовка дзюдоистов и самбистов к соревновательной деятельности	377
III- SHO‘BA. TA‘LIM TIZIMIDAGI JISMONIY TARBIYA: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	382
S.B.AZIMOVA Otm talabalari orasida chidamlilikni rivojlantirish metodikasi	382
SH.X.BADALOVA Talaba bokschilar jismoniy tayyorgarligida aylanma mashg‘ulotlarning o‘rni	384
M.YU.ЭРHAЗAPOBA инновационные подходы в преподавании русского языка в вузах	386
A.F.FARXODOV Ta‘lim tizimida qol jangi sport turining ahamiyati, muammolari va rivojlantirish istiqbollari	392
F.V.GANIYEVA Basketbol jamoalarini sport mashg‘ulotlari jarayonida interaktiv ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi	395
J.Q.KARIMBEKOV Kurash bo‘yicha o‘quv-trenirovka mashg‘ulotlarini klaster usulida tashkillashtirshning pedagogik shartlari	399
O.F.QAMBAROV Jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda innovatsion metodlar	403
D.A.OMONOV Talaba bokschilarda o‘ng qo‘l pastdan (uppercut) zarbasining maksimal burchak tezligi bo‘yicha dastlabki kinematik tahlili	406
M.A.RADJAPOV Jismoniy tarbiya ta‘limi jarayonini rivojlantirishning o‘ziga xosligi	408
A.K.SABUROV Oliy ta‘lim muassasalarida talabalarning jismoniy imkoniyatlarini hisobga olgan holda basketbolchilarni tayyorlash metodikasi	413
SH.U.NABIYEV Talaba bokschilarda zarba berish texnikasining kinematik xususiyatlari	416
S.S.SAMADOV Oliy ta‘lim talaba yoshidagi morfologik va funktsional xususiyatlari	420
S.S.TAJIBAYEV Talaba bokschilarning yondan zarbasi davomida tana bo‘g‘imlarining burchak tezligining kinematik tahlili va zarba kuchining dastlabki natijalari	424
Z.SH.TUG‘ANBOYEVA Talaba kurashchi qizlarning kuch chidamkorligini rivojlantirish bo‘yicha anketa so‘rovnomasi o‘tkazish va ularni tahlili qilish	427
A.M.YUSUPOV O‘quv-yig‘in mashg‘ulotlarida kurashchilarni tezkor-kuch sifatlarini takomillashtirish	432
M.M.JURABOYEVA Jismoniy tarbiya darslarida muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari	434
M.Ш.ИСМАИЛОВА Роль физической культуры в формировании здорового образа жизни в системе образования	438
E.V.KOTLOV Оптимизация учебно-тренировочного процесса студентов баскетболистов для совершенствования атакующих действий	440